

O BRASIL E A PROTEÇÃO AMBIENTAL: DISCURSOS E POLÍTICAS EM PROL DE UM SISTEMA NACIONAL

Rita Feodrippeⁱ

RESUMO

O debate sobre segurança ambiental precisa considerar as dimensões política e discursiva. Amparada pela ideia geral de proteção à natureza, inclui, também proteção a seres humanos, sendo o meio ambiente uma fonte agregadora de ameaça. Na dimensão política, é importante entender a estrutura existente de proteção ambiental vigente, além de investigar as relações e interações entre diferentes agências. Essas agências abrangem atores de segurança, defesa e preservação/conservação. Com a criação prevista de uma nova força, a se somar às existentes, a ideia atual da estrutura precisa ser repensada – ela será reelaborada ou apenas adicionada? Para que nosso entendimento seja mais amplo, deve-se também estudar os discursos que percorrem os agentes ambientais – se associados à uma realidade securitária, determinadas expectativas podem ser criadas; se ligados a um ativismo ambiental, outros atores precisam entrar na discussão. Este *policy brief* oferece reflexões gerais a partir das quais podemos partir para elaborar, acadêmica e governamentalmente, as questões relacionadas à natureza.

ANTECEDENTES

Em sua primeira entrevista exclusiva depois de assumir a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva trouxe à tona temas relacionados ao papel das forças armadas e policiais na conservação ambiental. Perguntado especificamente sobre a proteção da Amazônia, no tocante às fronteiras, o chefe do Estado brasileiro ressaltou a interconexão entre a ação das agências federais e militares, especialmente no âmbito da segurança pública, e a preservação do clima.

Mais ainda, associou o combate ao narcotráfico e a defesa das fronteiras com o cuidado dos biomas. Segundo ele, “a questão climática, hoje, é uma necessidade de [se] preservar a espécie humana no planeta” (1). Lula prometeu uma fiscalização mais forte, para que se possa “tomar conta” da floresta. Para isso, será preciso reunir esforços das Forças Armadas, da Polícia Federal e de uma força que será criada (2).

O discurso do presidente está preenchido por ideias de segurança ambiental. Essa expressão mobiliza dois conceitos – segurança e ambiente – que nem sempre são compreendidos de maneira aprofundada. O termo “segurança ambiental” acaba sendo tratado de forma sempre combinada, segundo uma definição em que o meio ambiente é adicionado como uma questão de segurança.

Entretanto, deve-se ressaltar que, por vezes, o meio ambiente é um referente a ser protegido – caso associado, por alguns autores, ao conceito de “segurança ecológica” – e, em outras situações, é

considerado uma fonte de ameaça aos seres humanos – contexto mais bem definido como um, de fato, de “segurança ambiental” (3). Há, ainda, uma terceira circunstância, em que recursos ambientais ocasionam conflitos – conhecida, por uma parte da literatura, como uma de “conflito ambiental” (4). Assim, a própria discussão conceitual sobre segurança ambiental exige entender sobre o que, realmente, está se discutindo. Há diversas nuances a serem consideradas quando se fala em “proteção ambiental” ou “preservação da natureza” – sendo necessária, inclusive, uma investigação sobre a linguagem utilizada. Quando falamos em “proteção”, estamos mobilizando uma literatura mais associada à segurança e defesa, relacionando políticas de proteção (5). No caso de “preservação” ou “conservação”, trazemos para diálogo autores ambientalistas e das ciências naturais.

Neste texto, exploramos a conjuntura brasileira, indicando que existem estruturas específicas para cada uma das situações – uma mais associada à proteção ou defesa; outra relacionada com a preservação/conservação. De forma geral, há uma tentativa nacional de combinação de esforços – fato especialmente relevante quando consideramos a inserção do trabalho das Polícias Militares Ambientais no Sistema Nacional do Meio Ambiente, a partir de 2019.

Considerando a fala do presidente Lula, sobre a criação de uma nova força – possivelmente subordinada a um Ministério de Segurança Pública independente –, é necessário que tentemos compreender melhor a estrutura de proteção (e preservação) ambiental brasileira. O surgimento de uma nova agência precisa considerar tudo o que já existe, ponderando sobre sua futura integração e atividade, além das diretrizes discursivas que lhe substanciam.

RESULTADOS

Aquilo a que me refiro como “sistema brasileiro de proteção ambiental” é amplo e complexo. Dele fazem parte diversas instituições e grupos, de todos os poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), especialmente preocupados com a proteção do meio ambiente. Além disso, precisamos apontar que esses elementos se espalham em todos os níveis: nacional e subnacional; federal, estadual e municipal. É possível ainda pensar em termos transnacionais, regionais, internacionais e globais; sociais, políticos, legais, econômicos e culturais; civis e militares – enfim, há uma série de classificações que podem ser feitas a fim de que esse sistema seja mais bem compreendido.

Ressalto a incorporação, nesse sistema, tanto de forças militares e policiais quanto de agências ambientalistas cuja responsabilidade inclui a fiscalização. No nível do Poder Executivo, nacional e federal, três instituições se destacam: as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), subordinadas ao Ministério da Defesa; a Polícia Federal, sob a autoridade do Ministério da Justiça; e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Além disso, ainda na dimensão do Executivo, temos a atuação de instituições subnacionais, estaduais ou municipais – sendo importante enfatizar especialmente o papel das Polícias Militares Ambientais e dos institutos e secretarias estaduais de meio ambiente.

Em busca de uma consolidação da ação de todos esses entes, entre tantos outros, foi criado, em 1981, o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), um “conjunto de órgãos públicos (...), bem como órgãos não-governamentais instituídos pelo poder público responsáveis pela proteção ambiental no Brasil” (6). A ideia é que haja uma coordenação nacional que vise à harmonização dos esforços, a

partir das diretrizes estabelecidas pela Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), do mesmo ano. À estrutura ambientalista e naturalista do SISNAMA (7), somam-se os mecanismos de proteção organizados pelas Forças Armadas (militares, nacionais) e pelas Polícias (Federal e Militares, estaduais).

Apesar de o próprio IBAMA possuir o que se chama “poder de polícia”, a fim de que possa controlar e fiscalizar atividades necessárias, existe todo um arcabouço securitário associado com a proteção ambiental. Recentemente incorporadas ao SISNAMA, as Polícias Militares Ambientais, criadas no contexto de cada estado da federação, são atores importantes no panorama de que tratamos – embora sua atuação não seja sem crítica (8).

Tais polícias são uma unidade especializada que exercem um duplo papel: um como força policial de segurança pública, outro como força policial de segurança ambiental. Elas estão à frente do combate ao tráfico ilegal de animais, ao pescado ilegal e ao comércio ilegal de madeira. Suas operações ocorrem não só na repreensão de crimes ambientais, mas também em sua prevenção. Embora sejam quase invisíveis aos olhos públicos (9), as Polícias Militares Ambientais (PMAs) auxiliam o trabalho de outras importantes instituições, como os institutos estaduais de meio ambiente. O trabalho das PMAs é retratado por uma recente obra publicada, que ressalta sua origem, e traz importantes estatísticas de suas atividades (10).

Outra força policial que faz parte desse sistema brasileiro de proteção ambiental é a Polícia Federal (PF). Atuando de forma mais próxima ao IBAMA, a “PF ambiental” repreende quaisquer crimes e delitos que perpassem o tópico do meio ambiente. O combate principal é ao “crime ambiental organizado” (11), que se intersecciona com outras ilegalidades, como trabalho escravo e tráfico de armas, drogas e pessoas (12)(13). Realidade objetiva do território amazônico, essas agências contam, também, com a ação das Forças Armadas para execução de suas operações. Considerados “guerreiros da natureza” (14), os policiais federais que atuam no meio ambiente possuem treinamento próprio e precisam estar em sintonia com atores não-securitários ambientalistas.

Toda essa rede de proteção ao meio ambiente precisa ser compreendida e integrada, de forma que se possa evitar a repetição ou descontinuidade de trabalhos. Mais fundamental: ao se pensar na criação de uma nova força, conforme sugerido pelo presidente do Brasil, é preciso ponderar sobre em que contexto isto acontecerá. E igualmente importante: é necessário que se analisem discursos, além de políticas, pois eles objetivamente guiam a materialidade das opções políticas apresentadas.

CONCLUSÕES

O Brasil é um Estado em que a proteção da natureza se soma às questões de segurança. Especialmente visível com a questão da Amazônia, a preservação do meio ambiente exige pensar que tipos de criminalidades estão associadas à situação em que o ambiente é um objeto referente a ser protegido, e outros seres humanos são as fontes de ameaça. A ação conjunta no combate a essas ameaças envolve a atuação de diversas agências de segurança e forças militares, em conjunto com as instituições ambientais que possuem, também, poder de polícia. Considerando o aparato discursivo que justifica a securitização do meio ambiente, e compreendendo o aceite deste panorama pela

sociedade em geral, é necessário que se investiguem não só operações, mas também as vozes que falam pela proteção ambiental. Assim, será possível contribuir com a geração de conhecimento e políticas mais justas e efetivas.

RECOMENDAÇÕES

- Investigar profundamente os discursos de segurança ambiental que são elaborados por autoridades políticas, a fim de compreender dimensões subjetivas relacionadas à proteção da natureza. Esse entendimento permite traçar tendências de planejamentos e decisões, possibilitando o desenho de cenários prospectivos que contribuam com a proteção da natureza sem, entretanto, esquecer da perspectiva humana e humanitária associada com crimes e delitos ambientais.
- Mapear detalhadamente todo o sistema e a estrutura atuais de proteção à natureza, incluindo: agências de preservação e segurança; entidades federais, estaduais e municipais; elementos dos poderes executivo, legislativo e judiciário; e acordos internacionais e participação das agências em operações conjuntas com outros países.
- Elaborar um plano de ação que considere as causas íntimas dos executores de delitos ambientais, procurando compreender suas realidades para além da mera fiscalização e combate. A compreensão dos sujeitos que são discursivamente considerados como ameaças auxilia a ação conjunta e abrangente de outros setores políticos e sociais, mobilizando uma prevenção contínua e eficaz dos delitos.

REFERÊNCIAS

- (1) LULA DA SILVA, Luiz Inácio. “Lula dá entrevista exclusiva a Natuza Nery; veja íntegra”. [Entrevista concedida a] Natuza Nery, GloboNews. 18 jan. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/lula-da-entrevista-exclusiva-a-natuza-nerly-veja-integra-11292222.ghtml>.
- (2) LULA DA SILVA, Luiz Inácio. “Lula dá entrevista exclusiva a Natuza Nery; veja íntegra”. [Entrevista concedida a] Natuza Nery, GloboNews. 18 jan. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/lula-da-entrevista-exclusiva-a-natuza-nerly-veja-integra-11292222.ghtml>.
- (3) DETRAZ, Nicole. Environmental Security and Gender: Necessary Shifts in an Evolving Debate. Security Studies, vol. 18, n. 2, p. 345-369. 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/09636410902899933>.

- (4) DETRAZ, Nicole. Environmental Security and Gender: Necessary Shifts in an Evolving Debate. *Security Studies*, vol. 18, n. 2, p. 345-369. 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/09636410902899933>.
- (5) HUYSMANS, Jef; DOBSON, Andrew; PROKHOVNIK, Raia. *The Politics of Protection: Sites of insecurity and political agency*. London and New York: Routledge. 2006.
- (6) SISNAMA: conheça o sistema de órgãos públicos para a defesa do meio ambiente. Instituto BRIDJE. Politize! 05 mar. 2021. Disponível em: <https://www.politize.com.br/sisnama-o-que-e>.
- (7) BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16938.htm.
- (8) ANÁLISE do Projeto de Lei n. 6.289/2019: as Polícias Militares no SISNAMA. Redação. Instituto Brasileiro de Segurança Pública. 01 jul. 2021. Disponível em: <https://ibsp.org.br/analise-do-projeto-de-lei-no-6-289-2019-as-policias-militares-no-sisnama>.
- (9) CABRAL DE OLIVEIRA, Eduardo Frederico. Polícias Militares Ambientais: as ilustres desconhecidas. *O Eco*. 31 ago. 2021. Disponível em: <https://oeco.org.br/analises/policiais-militares-ambientais-as-ilustres-desconhecidas>.
- (10) CABRAL DE OLIVEIRA, Eduardo Frederico; FERREIRA DA SILVA, José Augusto; OLIVEIRA JÚNIOR, José Francisco de. *Fiscalização Ambiental e Panorama Atual no Brasil*. Curitiba: Appris Editora, 2020.
- (11) POLÍCIA Federal apresenta ações de combate ao crime ambiental organizado. Ministério do Meio Ambiente [Brasil]. 10 nov. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/policia-federal-apresenta-acoes-de-combate-ao-crime-ambiental-organizado>.
- (12) TRÁFICO de drogas e crime organizado também causam impacto ao meio ambiente. UNODC - Escritório de Ligação e Parceria no Brasil. 05 jun. 2009. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2009/06/05-trafico-de-drogas-e-crime-organizado-tambem-causam-impacto-ao-meio-ambiente.html>.
- (13) WAISBICH, Laura Trajber et al. O ecossistema do crime ambiental na Amazônia: uma análise das economias ilícitas da floresta. Instituto Igarapé, Artigo Estratégico n. 54, fev. 2022. Disponível em: <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2022/02/AE-54-O-ecossistema-do-crime-ambiental-na-Amazonia.pdf>.
- (14) PONTES, Jorge. *Guerreiros da Natureza – A História do Combate dos Crimes Ambientais na Polícia Federal*. Mapalab. 2022.

ⁱ Doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. E-mail: ritafeodrippe@usp.br